

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 30/09/2026

Narrativas climáticas en Instagram: entre la estética y el activismo

<https://doi.org/10.xxxxx/xxx>

Ángela **Alonso Jurnet** | angela.alonso@ehu.eus
Universidad del País Vasco , España

Ainara **Larrondo Ureta** | ainara.larrondo@ehu.eus
Universidad del País Vasco , España

Jordi **Morales i Gras** | jordi.morales@ehu.eus
Universidad del País Vasco , España

Instagram se ha consolidado como un espacio de búsqueda y difusión de información sobre medioambiente y cambio climático, pero ¿qué tipo de discurso climático predomina realmente en esta red social?

En el artículo “Activismo climático en Instagram: una clasificación de narrativas visuales y semánticas”, publicado en *index.comunicación*, se aborda esta cuestión a través del análisis de más de **280.000 publicaciones** de Instagram relacionadas con la crisis climática, con el objetivo de identificar los **patrones visuales y discursivos** predominantes en esta red social.

Naturaleza espectacular, pero poca presencia humana

La investigación identifica distintas “**comunidades visuales**” que agrupan imágenes y discursos similares. Entre las temáticas predominantes en estas comunidades, destacan la representación de paisajes naturales y la biodiversidad, las protestas climáticas impulsadas por movimientos como [Fridays for Future](#) y los

Citación recomendada: Alonso Jurnet, Á. Larrondo Ureta, A. Morales i Gras, J. (2025). Narrativas climáticas en Instagram: entre la estética y el activismo. *Indexfera 1*, e1. <https://doi.org/10.xxxxx/xxx>

contenidos vinculados al consumo responsable, incluyendo prácticas relacionadas con la moda sostenible y la alimentación ecológica.

El estudio revela una predominancia de **imágenes estéticamente atractivas** de naturaleza y vida salvaje, muy por encima de imágenes que representen, por ejemplo, las **consecuencias humanas o sociales** de los impactos climáticos. En otras palabras, la crisis climática se muestra a menudo como un **paisaje espectacular** más que como un **problema social urgente**.

Comunidad visual centrada en la representación de la naturaleza y la biodiversidad sin presencia humana

Fuente: elaboración propia

Esta tendencia plantea una reflexión sobre cómo **las narrativas más visibles no siempre son necesariamente las más movilizadoras**. Si bien las imágenes espectaculares generan atención y encajan con la lógica visual de Instagram, estas pueden diluir el sentido de urgencia y minimizar el impacto de la crisis climática sobre las personas y las comunidades más vulnerables.

La sostenibilidad como “lifestyle”

Otro de los aspectos que destaca el estudio es la creciente asociación entre discurso climático y estilo de vida. Buena parte de la representación de la crisis climática en Instagram gira en torno a **hábitos de consumo sostenibles**: uso ropa ética, alimentación vegana, cosmética ecológica o rutinas “zero waste”.

Este enfoque tiene el potencial de hacer que la sostenibilidad resulte cercana y fácil de incorporar a la vida cotidiana, pero también conlleva el riesgo de que la conversación climática se centre exclusivamente en **decisiones individuales de consumo**. En este sentido, cuestiones estructurales como las **políticas públicas**, las **desigualdades sociales** o la **responsabilidad de grandes empresas** quedan relegadas a un segundo plano.

Asimismo, resulta llamativo cómo las publicaciones basadas en datos y evidencias científicas reciben mucha menos atención en comparación con aquellas que apelan a emociones o recurren a imágenes visualmente impactantes. Una vez más, este estudio confirma lo que numerosas investigaciones vienen señalando desde hace años: la **emoción** constituye un **elemento clave** para comunicar la crisis climática y captar la atención de las audiencias en redes sociales.

El desafío de comunicar la crisis climática en la era del algoritmo

Las conclusiones del estudio abren un debate fundamental sobre el papel de las redes sociales en la comunicación ambiental. Instagram alberga un enorme potencial para sensibilizar y conectar comunidades. Sin embargo, sigue enfrentándose a un reto crucial: encontrar el **equilibrio entre estética, emoción e información rigurosa**. Porque, en la comunicación de la crisis climática, conseguir miles de “likes” no siempre significa generar conciencia ni movilización real.

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.